

A Critical Analysis of the Plot of *Kumārasambhavam* in Light of the Characteristics of an Epic from a Rhetorical Perspective

(आलङ्कारिकदृष्ट्या महाकाव्यलक्षणसमन्वयपुरःसरं कुमारसम्भवस्य इतिवृत्तविमर्शः)

Amit Kumar Garai

Research Scholar, Dept. of Sanskrit & Philosophy
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute
Belur Math, Howrah, West Bengal, India
Email: amit.garai.vedvid@gmail.com

Abstract: A definition must be free from the three flaws: narrowness (*Avyapti*), over-extension (*Ativyapti*), and impossibility (*Asambhava*). Only a flawless definition is considered valid and well-established. If the definition is flawless, the subject being defined (the *Lakshya*) also remains beyond reproach. Among several famous definitions of poetry, the definition of a *Mahakavya* (Epic) propounded in the *Kavyadarsha*—which is widely accepted by the community of scholars—has been applied here to *Kumārasambhavam*. In the introductory section, the poet's identity, his era, and his literary works are introduced. Subsequently, the controversy regarding the number of cantos in this epic is presented—whether it consists of eight cantos or seventeen. Arguments have been provided to support the conclusion that seventeen cantos are acceptable. The meters (*Chandas*) employed in the work are mentioned, along with a list of currently available commentaries (*Teekas*). Following this, the characteristics of a *Mahakavya* are detailed, and their coordination (alignment) with *Kumārasambhavam* is demonstrated. Then, a brief summary of the narrative (*Kathavastu*) of each individual canto is introduced. In line with the famous maxim "Upama Kalidasasya" (Kalidasa's Similes), a glimpse is provided into how the figures of speech (*Alankaras*) used by Kalidasa adorn the poem. This work is dedicated to the feet of my Guru.

Keywords: *kaviḥ, kumāraḥ, mahākāvyaṃ, sargaḥ, devaḥ.*

प्रस्तावना—

कविपरिचयः—कुमारसम्भवस्य कर्ता कालिदास इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः विदूषाम्। किन्तु तत्कर्तुः देशकालादिविषये विद्वांसः विवदन्ते। काल्या दासः कालिदास इति व्युत्पत्त्या कवेः बङ्गदेशवासित्वं प्रतिपादयन्ति विद्वांसः परन्तु तत्काव्यानां परिशीलनेन अयमुज्जयिनीप्रदेशवासीति परिज्ञायते।

कालपरिचयः—सत्सु भिन्नमतेषु अयं क्रिस्ताब्दतृतीयचतुर्थशतककालिनः इति विदुषामभिप्रायः।

कविकृतिपरिचयः—महाकविकालिदासविरचितं महाकाव्यमिदं कुमारसम्भवम्। महाकाव्यान्तरेषु रघुवंशम्, खण्डकाव्येषु मेघदूतम्, ऋतुसंहारम्, नाटकेषु अभिज्ञानशाकुन्तलम्, विक्रमोर्वशीयम्, मालविकाग्निमित्रं चेत्यादयः तस्य अन्याः कृतयः प्रसिद्धाः। पञ्चमहाकाव्येषु कुमारसम्भवस्य स्थानं लघुत्रय्यां परिगणितम्। कुमारस्य सम्भवः यस्मिन् तत् कुमारसम्भवमिति च व्युत्पत्तिः। अत्र कुमारः कार्तिकेयः, तस्यात्र उत्पत्तिर्वर्णिता। षण्णवत्यधिक-एकसहस्रं (1069) श्लोकाः विराजन्ते सम्पूर्णे कुमारसम्भवे। अष्टौ सर्गाः स्वीक्रियते चेत् त्रयोदशाधिकषड्वत् (६१३) श्लोकाः विराजन्ते।

सर्गसंख्यायां वैमत्यम्— प्रकृते सर्गाणां संख्या कति इति विवादास्पदं स्थानं विदुषाम्। केचित् अष्टौ सर्गाः, सप्तदश सर्गाः इति च केचन। सिद्धान्तश्चात्र टीकानां साहाय्येन नीयते। केचन टीकाः अध उल्लिख्यन्ते—

तत्रादौ पञ्चमहाकाव्यानां टीकाकर्तृणां मल्लिनाथमहाभागानां मतम्—मल्लिनाथकृतकुमारसम्भवस्य टीका हि सञ्जीवनी। तत्र टीकाकर्त्रा आदितः अष्टमसर्गं यावत् टीका विरचिता। तावता स्पष्टं प्रतिभाति कुमारसम्भवस्य अष्टावेव सर्गाः महकविना कालिदासेन रचिताः, इतरसर्गाः अन्येन विलिख्य समापिताश्च।

द्वितीयं सीताराममहाभागानां मतम्—इमे महाभागाः अष्टमतः अन्तर्पर्यन्तं अवशिष्टानां सर्गाणामुपरि टीकां व्यरचयत्। अतः ज्ञायते सीतारामः कुमारसम्भवस्य सप्तदशसर्गान् स्वीकुर्वन्ति। ते च सर्गाः कालिदासरस्य उत अन्यस्य इत्यत्र प्रमाणं न किमपि दर्शितम्।

तृतीयं वल्लभदेवमहोदयानां मतम्—वल्लभदेवकृता कुमारसम्भवस्य टीका हि पञ्चिका। अत्र कुमारसम्भवस्य अष्टानां सर्गाणामुपरि वल्लभदेवेन टीका विरचिता। एतेन ज्ञायते एभिः आचार्यैः कुमारसर्गस्य अष्टौ सर्गाः स्वीक्रियन्ते। लभ्यन्ते।

चतुर्थं एम्. आर्. काले महादयानां मतम्—अयं महोदयः न केवलं कुमारसम्भवस्य उपरि अपि तु मेघदूतादिनानाकाव्यनामुपरि भाष्यं विरचितवान्। अनेन कुमारसम्भवस्य अष्टानां सर्गाणामुपरि आङ्गलभाषायां भाष्यं विरचयामास।

डा. सुधांशु चतुर्वेदीमहोदयेन विरचिते 'Complete Works Of Kalidasa' इत्यस्मिन् पुस्तके अष्टानां सर्गाणामुल्लेखो विद्यते। साहित्य एकादेमि इत्यतः १९८२ ख्रिस्ताब्दे प्रकाशिते सूर्यकान्तमहोदयेन सम्पादिते 'The Kumārasambhava Of kālidāsa' इत्यस्मिन् पुस्तके सप्तदशसर्गाणामुल्लेखः विद्यते।

महाकाव्यलक्षणं समन्वयश्च— महच्च तत्काव्यञ्चेति महाकाव्यम्। तल्लक्षणमुक्तं भिन्नभिन्नकाव्यशास्त्रकारैः। तेषु दण्डिनः मतमत्र विचार्यते। काव्यादर्शे तेन उक्तम्—

“सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्। आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुख्यम्” ॥ १.१४ ॥

महाकाव्यं सर्गेण बद्धः भवेत्। किञ्च तन्मुखं महाकाव्यस्य आरम्भः आशीर्वचनेन, नमस्कारेण, वस्तुनिर्देशद्वारेण वा भवेत्। प्रकृतमहाकाव्यस्य आरम्भः हिमालयस्तुत्या जातः। अतः हिमालयरूपवस्तुनिर्देशात् वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणमित्यतः लक्षणसङ्गतिः। महाकाव्यस्य इतिवृत्तं कस्मात् ग्रह्यमित्युक्तं काव्यादर्शकारेण—

“इतिहासकथोद्भूतमितरद्वा सदाश्रयम्। चतुर्वर्गफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्” ॥ १.१५ ॥

कविः^१ ऋषिरित्युक्तम्। दर्शनवान् च ऋषिः। दर्शनञ्चात्र लौकिकपदार्थानाम् अलोकसामान्यतया आत्मनि साक्षात्कारः। न तु बन्ध्यापुत्रवदसद्वस्तुनः कल्पनम्। कविकल्पना नाम रमणीयतापूर्वकं यथार्थप्रतीतिः यथा सिद्ध्यति तथा औचित्येन कुशलं पदार्थसंयोजनम्। अतः महाकाव्यस्य कथावस्तु इतिहासवर्णितकथामाधारीकृत्य रचितं स्यात्, सदाश्रयम्—सताम् आपामरप्रसिद्धसद्भावानां बुद्धादीनां कथामाश्रित्य प्रवृत्तम् स्यात्। प्रकृते कथावस्तु शिवमहापुराणात् स्कन्दपुराणात् महाभारतात् रामायणाच्च संगृहीतम्। चतुर्वर्गफलायत्तम्—धर्मार्थकाममोक्षान् उद्दिश्य प्रणीतम् स्यात्। तत्र काव्याद्धर्मप्राप्तिर्भगवन्नारायणचरणारविन्दस्तवादिना। अस्मिन् च काव्ये ब्रह्मणः शिवस्य स्तवनादिना पार्वत्याः तपसः वर्णनेन धर्मविषयकविचारेण धर्मप्राप्तिः। अर्थप्राप्तिश्च प्रत्यक्षसिद्धा, कामप्राप्तिश्च अर्थद्वारैव, मोक्षप्राप्तिश्च एतज्जन्यधर्मफलाननुसन्धानात्। चतुरोदात्तनायकम्— उदात्तपदमुपलक्षणम्। धीरोदात्तधीरोद्धतधीरललितधीरप्रशान्त इति चतुर्षु नायकभेदेषु कश्चिदेकः भवेत्। येषां मते अष्टावेव सर्गाः ते धीरोदात्तं शिवं नायकत्वेन मन्यन्ते। येषां च मते सप्तदश सर्गाः ते कुमारं नायकत्वेन स्वीकुर्वन्ति। धीरोदात्तः कः? तल्लक्षणम् उक्तं धनञ्जयेन— “महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकल्थनः ॥ स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः”। इति। महाकाव्ये किं किं वर्णनीयम्। इत्युक्तं काव्यादर्श—

“नगरार्णवशैलर्तुचन्द्रार्कोदयवर्णनैः। उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवैः ॥ १.१६ ॥

विप्रलम्भैर्विवाहैश्च कुमारोदयवर्णनैः। मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयरपि” ॥ १.१७ ॥

नगर-सागर-पर्वत-चन्द्रार्कोदय-उद्यान-जलाधार-क्रीडाविहार-मद्यसेवनम् रतं सम्भोगशृङ्गारवर्णनम्। एते महाकाव्ये वर्णिताः स्युः। प्रकृते महाकाव्ये हिमालयपर्वतवर्णनं क्रीडावर्णनम् एकत्र मद्यसेवनप्रसङ्गोऽपि प्राप्यते। पञ्चमसर्गे सम्भोगशृङ्गारः भूयसा श्लोकेन वर्णितः। इतोऽपि विप्रलम्भशृङ्गारवर्णनम्, कुमारोत्पत्तिवर्णनम् इत्यादयः विषयाः महाकाव्ये भवेयुः। उच्यते दर्पणकारेण—

“न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते। कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान् रागो विवर्धते” ॥

मृच्छकटिककारेण शूद्रकेणापि उक्तं सुखदुःखयोः अन्यतरस्य अनुभवं विना अन्यतरः उपभोक्तुमशक्यम्। तत्र मृच्छकटिकस्य प्रारम्भे—

“सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम्।

सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति” ॥ इति ॥

प्रकृते महाकाव्ये यदा भवनेत्रात् कामस्य दहनं जातं तदा कामदेवस्य पत्नी रतिः अत्यन्तं दुःखिता। रतिविलापः षष्ठसर्गे वर्णितः। तच्च विप्रलम्भशृङ्गारस्य उदाहरणम्। अष्टमे सर्गे उमापरिणयः वर्णितः। दशमे सर्गे कुमारोत्पत्तिः सप्रसङ्गः प्रदर्शितः। अन्यच्च—

“अलङ्कृतमसङ्घिप्तं रसभावानिरन्तरम्। सर्गेरनतिविस्तीर्णैः श्रव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः” ॥ १.१८ ॥

नगरादारस्य अभ्युदयपर्यन्तमुक्तानां वस्तूनां वर्णनैः अलङ्कृतम् स्यात् असङ्घिप्तं च स्यात्। अभ्युदयश्च इष्टलाभः, विवाहादिः। रसैः भावैश्च पूर्णं भवेत्। सर्गाः अनतिविस्तीर्णाः स्युः, मुखप्रतिमुखगर्भविमर्शनिर्वहणनामकैः सन्धिभिः उपेताश्च स्युः। प्रकृते महाकाव्ये पार्वतीपरमेश्वरयोः विवाहः वर्णितः। अतः लक्षणं समन्वेति। अपरञ्च—

“सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तरैरुपेतं लोकरञ्जकम्। काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलङ्कृति” ॥ १.१९ ॥

सर्वेषां सर्गाणां समाप्तिः विपरीतच्छन्दसा स्यात्। यथा कुमारसम्भस्य प्रथमसर्गस्य श्लोकसंख्या षष्टिः। आदितः एकोनषष्टिपर्यन्तं उपजातिच्छन्दोबद्धाः श्लोकाः। अन्तिमे श्लोके मलिनीछन्दः वर्तते।

“न्यूनमप्यत्र यैः कैश्चिदङ्गैः काव्यं न दुष्यति। यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयति तद्विदः” ॥ १.२० ॥

अत्र महाकाव्ये पूर्वैकवर्णनीयपदार्थेषु कैश्चिद अङ्गैः रहितमपि तत् काव्यं न दुष्यति यदि तत्र रसपोषः सहृदयान् प्रसादयति। यथात्र सागरवर्णनं नगरवर्णनं वा नास्ति। तावता महाकाव्यस्य महाकाव्यत्वं न हन्यते सर्वत्रापि रसस्य स्फुटत्वात्।

सर्गक्रमानुसारं इतिवृत्तम्— अत्र आदितः अष्टानां सर्गाणां सारः परिशीलितः—

प्रथमसर्ग उमोत्पत्तिनामात्मकः। षष्टिः श्लोकाः प्रकृते। छन्दः उपजातिः, अन्तिमं छन्दः मालिनी। आदितः सप्तदशश्लोकपर्यन्तं हिमलयस्य वर्णनम्। हिमलयमेनयोः विवाहः। दक्षकन्या भवस्य पूर्वपत्नी सती पितुः अवमाननम् असह्यमाना योगविसृष्टदेहा सती मेनायाः गर्भात् पुनर्जनिं लेभे। कुतः मेनायाः गर्भादेव पार्वती सम्भूता इत्यस्य वर्णनं पुराणे प्राप्यते। बान्धवैः पार्वतीति नाम्ना अभिवादनं कृतम्। पश्चात् मात्रा उ मा इत्येवंप्रकरणेन व्रतपालनार्थं निषिद्धा सती उमाख्या प्राप्ता। अत्र पार्वत्याः सौन्दर्यवर्णनं कालिदासेन यथायथं कृतम्^१। नारदः पितुः समीपे कन्यां प्रेक्ष्य एषा हरस्य एकवधू भविता इति समादिदेश। पर्वतराजोऽपि तच्छ्रुत्वा वरान्तराभिलाषात् निवृत्तः। किञ्च सखीसमेतां तनूजाम् भवाराधनाय प्रेषयामास। शिवेनापि समाधेः प्रतिपक्षभूता शिवा न वारिता। तत्र हेतुः “विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः” इति।

द्वितीयसर्गो ब्रह्मसाक्षात्कारनामात्मकः। चतुष्षष्टिः श्लोकाः सन्ति। प्रधानं छन्दः उपजातिः, अन्तिमं मालिनी। तारकेण विप्रकृताः देवाः इन्द्रं पुरोधाय ब्रह्मणः समीपं ययुः। तत्र देवाः बहुभिः प्रकारैः ब्रह्माणमस्तुवन्, न्यवेदयञ्च सर्वं मनोगतमाकृतम्। तारकासुरस्य पुरस्तात् देवानां शस्त्राणि पराभूतानि। कदाचिन्मोघं अप्राप्तः यमस्य अमोघः दण्डोऽपि भूमिं विलिखन् स्थितः। स्वभावतः नभःस्थितस्य सूर्यस्य विलोकनं चक्षुषा कर्तुं न शक्यते। परन्तु तारकासुरस्य प्रकोपात् द्वादश आदित्याः अपि चित्रार्पिताः इव स्थिताः। चन्दः षोडशकलाभिः सर्वदा तं सेवते स्म। वासुकिः ज्वलता मणिशिखया सर्वदा निशि तत्रासादमदीपयत्। इत्थं देवैः सेव्यमानोऽपि तारकासुरः निरन्तरं भुवनत्रयं अवमर्दयत्। दुर्जनः कदापि कस्यचित् उपकारमापादयन् शान्तो न, अपि तु अपकारं कृत्वैव शान्तो भवति^२। निहन्तुं तमुद्यतः भगवच्चक्रोऽपि तारकासुरस्य कण्ठाहारः समजायत। इत्थं देवे स्तुते ब्रह्मा कारणमवोचत् कुतः तस्यैवं पराक्रमः केन च तत्संहारः भवितेति। पुरा स असुरः प्रजापतिं तपसा संतुष्य तस्मात् वरद्वयमयाचत^३। अतः येन वरः प्रदत्तः तेन तस्य हननमयुक्तम्^४। ब्रह्मणः वरप्रदाने विवशः, अनिच्छन्नपि तस्मै वरं प्रादात्। अन्यथा

समस्ताः लोकाः तत्तपसा अधक्षयत। उच्यते तेन—“वरेण शमितं लोकानलं दग्धुं हि तत्तपः” इति।

तृतीयसर्गो हि मदनदहननामात्मकः। षड्शततिः श्लोकाः वर्तन्ते। मुख्यं छन्दः वंशस्थम्, अन्तिमं मालिनी। सर्गसारः—अन्यदेवेषु समुपस्थितेष्वपि इन्द्रस्य चक्षुसहस्रं कामदेवस्य उपरि न्यपतत्। यतो हि मदनस्यैव साध्यसाधने प्रयोजनीयता। प्रभवः समर्थकार्यसाधनं जनमन्विषन्ति। तत्रैव उक्तम्—“प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु” इति। आगमनान्तरम् इन्द्रेण कामस्य अभ्यर्थनम्। इन्द्रेण कामस्यावबोधनम्। ततश्च शिवस्योपरि बाणप्रयोगः। तेन च शिवः किञ्चिद्वैर्यच्युतः अभवत्। ततश्च संयतेन्द्रियः इन्द्रियाणि निगृह्य पार्श्वे स्थितं कामं भस्मराद् अकरोत्। वर्णितं च श्लोकेन—

“क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्भिरः खे मरुतां चरन्ति।

तावत् स वह्निर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार” ॥ ३.७२ ॥

चतुर्थसर्गो रतिविलापनामात्मकः। षड्द्वारिंशत् श्लोकाः प्रकृते। मुख्यं छन्दः वियोगिनी, अन्तिमं छन्दः पुष्पिताग्रा। सर्गसारो हि— भस्मीभूतं पतिं दृष्ट्वा रतेः विलापः ततः सा देहं त्यक्तुमुद्यता। तदा देहविमुक्तये स्थितां रतिमुद्दिश्य आकाशवाणी आगता। शापकारणं च तदा रतिः ज्ञातवती। कारणमेवमासीत् ब्रह्मा सरस्वतीं सृष्टवान्। कामप्रभावात् प्रजापतिः स्वसुतायां अभिलाषमकरोत्। अतः ब्रह्मा इन्द्रियाणि निगृह्य तमभिशाप्तवान्। परमनुनीते सति तपसा पार्वत्यामभिमुखीकृतः हरः यदा पार्वतीं परिणेष्यति तदा स्मरं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यतीति शापावधिं दत्तवान्। तेन रतेः मरणविषयात्मिका बुद्धिः प्रशान्ता।

पञ्चमसर्गो हि तपःफलोदयाभिधायकः। श्लोकसंख्या षडशीतिः। मुख्यं छन्दः वंशस्थम्, अन्तिमं वसन्ततिलका। सर्गसारश्च, नारीणां सौन्दर्यस्य फलं भर्तृसौभाग्यमेव। यदि सा चारुता सौभाग्यफला न भवति तेन रूपेण किम्। अतः पार्वती समक्षं पिनाकिना दग्धं मनोरथं रतिं दृष्ट्वा भग्नमनोरथा सती स्वं रूपं निनिन्द⁷। ततश्च आफलोदयं तपः समाधये अरण्यवासम् ऐच्छत्। ऋषयोऽपि तां द्रष्टुं समावर्तन्त⁸। सा यदा तावता पूर्वतपःसमाधिना काक्षितफललाभः अशक्यः इति मतवती तदा स्वशरीरमनपेक्ष्य महत् तपश्चरितुमारेभे। तस्मिन्समये सा पर्णमपि भक्षितुम् नैच्छत्। तस्मात् सा अपर्णा⁹ इति नाम्नापि विख्याता।

तपसः साक्षिभूते वृक्षे फलोदये सज्जातेऽपि शिवविषयकमनोरथस्य फलाशा तावत्पर्यन्तं दूरापास्ता एव आसीत्। ब्रह्मचारी आगत्य शिवनिन्दनेन पार्वत्याः परीक्षणम्। पर्वती सर्वं प्रत्याख्यातवती। पार्वत्यां शिवविषयिणी बुद्धिः तथा दृढा यस्मात् ब्रह्मचारिणा बहुधा निन्दितोऽपि मार्गात् न सा स्वलिता। अनेन ज्ञायते—

“अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः।

ममात्र भावैकरसं मनः स्थितं न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते” ॥ ५.८२ ॥

एवमुच्यमाना पार्वती यदा तत्स्थानं गन्तुमुद्यता तदा शिवः स्वरूपमास्थाय तां गृहीतवान्। तेन च व्रतजनितं क्लमं दुर्गतम्। फललाभे सति तत्कारणीभूताः क्लेशाः अपि नवतां प्राप्नोति। उच्यते तत्रैव—

“अद्यप्रभृत्यवनताङ्गी तवास्मि दासःक्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ।

अह्नाय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते” ॥ ५.८६ ॥

षष्ठसर्गो उमाप्रदाननामात्मकः। श्लोकसंख्या पञ्चनवतिः। प्रधानं छन्दः अनुष्टुप्, अन्तिमं छन्दः पुष्पिताग्रा सर्गसारः, फलोदयानन्तरं जगन्नाथः शिवस्तुष्टः अतस्तेन सहैव गच्छामीति अन्यासां चिन्ता स्यात् परन्तु पार्वती न तथा सा पितुः अनुमतिप्राप्त्यर्थं शिवमुक्तवती। शिवस्तथेत्युक्त्वा सप्तर्षीन् आहूय तत्कार्यं अनुयोजयामास। शिवपार्वत्योः विवाहे सति के लाभाः भवन्तीति हिमालयं निवेदयामासुः। अयोग्ये पात्रे पुत्रीप्रदानं कोऽपि पिता नेच्छति अस्मिन्लोकेऽपि। उच्यते—‘अशोच्या हि पितुः कन्या सद्गर्तृप्रतिपादिता’ इति।

किञ्च अनुरूपः वरः गृहादेव निश्चीयते चेत् कन्याः आनन्दमनुभवन्ति। अद्यापि तच्चित्रं समाजे परिदृश्यते। पार्वती पार्श्वे स्थित्वा सर्वं श्रुतवती ततश्च लज्जामनुभवत्। सञ्चारिभावाः वर्णनीयाश्चेत् तद्वाचकशब्दप्रयोगं विना। अत्र कवेः सूक्ष्मधीः कथं प्रवर्तते दिङ्मात्रं प्रदर्शयते।

“एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी। लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती” ॥६.८४॥

सप्तमसर्ग उमापरिणयनामाङ्कितः। पञ्चनवतिः श्लोकाः सन्ति। प्रधानं छन्दः उपजातिः, अन्तिमं छन्दः मालिनी। सर्गसारः- सर्गादौ शिवस्य शृङ्गारवर्णनम्, तदनन्तरं शिवपर्वत्योः विवाहवर्णनम्। कामं बाणप्रयोगार्थं आदेशः।

“तस्यानुमेने भगवान् विमन्युर्व्यापारमात्मन्यपि सायकानाम्।

कालप्रयुक्ता खलु कार्यविद्धिर्विज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति” ॥७.९३॥

अष्टमसर्ग उमासुरतवर्णननामात्मकः। अत्र श्लोकानां संख्या एकनवतिः। प्रधानं छन्दः रथोद्धता, अन्तिमं छन्दः मालिनी। सारश्चात्र शिवपार्वत्योः विवाहानन्तरं शिवे पाणिगृहिते सति तस्याः रतिभावः जागृतः परन्तु लज्जया किमपि कर्तुं न शक्ता। ततः बहुधा सखीजनैः बोधिता सति अनङ्गदीपकं मधु पपौ¹⁰। तत्क्षणं सा मदवशीभूता सती रतिसुखे चिरम् आशक्ता। एवं रतिसुखम् अनुभवन् ऋतुनां शतं एका निशा इव व्यतीतम्।

अलङ्कारविमर्शः— उपमा कालिदासस्येति प्रसिद्धा ज्ञायत एव कालिदासस्य उपमाप्रीतिः। तथापि कालिदासेन नैके अलङ्काराः सुष्ठु प्रयुक्ताः कुमारसम्भवे। अत्र कतिचन शब्दालङ्काराणां कतिचन अर्थालङ्काराणां प्रयोगस्थलं पश्यामः। तत्रादौ शब्दालङ्काराः—

यमकालङ्कारः— शब्दालङ्कारेषु यमकालङ्कारः अन्यतमः। तल्लक्षं हि काव्यप्रकाशे— ‘अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः’ इति। उदाहरणं हि—

“अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी।

सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे” ॥१.२१॥

अत्र तृतीयपादे प्रथमसती पदस्यार्थः पार्वती। द्वितीयसतीति अस-धातोः शतृप्रत्ययान्तं रूपम्।

अनुप्रासालङ्कारः— मम्मटाचार्येण अनुप्रासस्य लक्षणमुक्तं काव्यप्रकाशे। तद्धि—‘वर्णसाम्यमनुप्रासः’ इति। उदाहरणं हि—

“अनर्घ्यमर्घ्येण तमद्रिनाथः स्वर्गौकसामर्चितमर्चयित्वा।

आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्” ॥१.२१॥

प्रकृते अनर्घ्यमर्घ्येण इत्यत्र ‘घ्य’ इति वर्णानां साम्यं वर्तते। अत्र अनुप्रासालङ्कारः।

उपमालङ्कारः—अर्थालङ्कारेषु हि उपमा प्रधाना। सा च सादृश्यमूलकेषु ऊनत्रिंशद् अर्थालङ्कारेषु अन्तर्भवति। तल्लक्षणं हि काव्यप्रकाशे—‘साधर्म्यं उपमा’ इति। अर्थात् यत्र साधर्म्यं तत्र उपमा इति सामान्यार्थः। उपमालङ्कारेषु तत्त्वचतुष्टयं भवति। उपमानम्, उपमेयम्, साधारणधर्मः, उपमावाचकाः इवादिशब्दाः। सर्वेषां तत्त्वानां सद्भावे पूर्णोपमा, एकस्य द्वयोः त्रयाणां वा अभावे लुप्तोपमा इति सामान्यभेदः। उदाहरणं हि—

“तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिर्निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ती।

मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ” ॥५.८५॥

प्रकृते शैलाधिराजतनया सिन्धुनद्या सह तुलिता। उभयो साधर्म्यं प्रतिपादितं कविना। साधर्म्यं चात्र मार्गाचलत्वमिति। इयं पूर्णोपमा।

उत्प्रेक्षालङ्कारः— सादृश्यमूलकेषु अर्थालङ्कारेषु अस्यान्तर्भावः। तल्लक्षणं हि— ‘सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्’ इति। उपमेये उपमानस्य सम्भावना क्रियते चेत् उत्प्रेक्षालङ्कारः। उदाहरणं हि—

“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः” ॥१.१॥

अत्र हिमालयस्य उभयाब्धिव्याप्तिसामान्यान्मानदण्डत्वेन उत्प्रेक्षणात् उत्प्रेक्षालङ्कारः।

उपसंहारः— पञ्चमहाकाव्येषु तथा च लघुत्रय्यां प्रविष्टस्य कुमारसम्भवस्य कर्ता कालिदासः। अतः तत्काव्यं महाकाव्ये अन्तर्भूतं न वा इति नास्ति संशयास्पदं स्थानम्। किञ्च लक्षणग्रन्थानां प्रकाशदर्पणादीनां समन्वयः

काव्यदिषु एव। नूतनकाव्यविरचनाय लक्ष्यलक्षणयोः ज्ञानं अत्यन्तमावश्यकम्। तच्च विना कालिदासकाव्यं न सम्भवति। प्रकृते काव्यादर्शानुसारं महाकाव्यलक्षणं प्रतिपादितं तेषां च अत्र समन्वयः प्रदर्शितः। आदितः अष्टानां सर्गाणां सारः लिखितः। अन्ते च केषाञ्चिद् अलङ्काराणां लक्षणं प्रयोगस्थलं प्रदर्शितम्।

Endnotes

1. कव शब्दे इत्यास्माद्धातोः इन्-प्रत्यये कविशब्दस्य निष्पत्तिः। कवति वर्णयति वा सः कविः।
2. “अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्त्वः। स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः ॥” —साहित्यदर्पणः ३।३२
3. “लज्जा तिरश्चां यदि चेतसि स्यादसंशयं पर्वतराजपुत्र्याः। तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुर्युर्बालप्रियत्वं शिथिलं चमर्यः ॥” —कुमारसम्भवम् १.४८
4. “शाम्येत्प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः।” —कुमारसम्भवम् २।४०
5. “त्वया च निर्मिते लोके सकलेऽस्मिन्महाप्रभो। मत्तुल्यो बलवान्नूनं न भवेत्कोऽपि वै पुमान्॥ शिववीर्यसमुत्पन्नः पुत्रः सेनापतिर्यदि। भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन्मह्यं तदा मे मरणं भवेत् ॥” —शिवपुराणम् २.३.१५.४०
6. “इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीर्नैत एवार्हति क्षयम्। विषवृक्षोऽपि संवर्धय स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम् ॥” —कुमारसम्भवम् २।५५
7. “तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती। निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ॥” —कुमारसम्भवम् ५।१
8. “दृष्टक्षवस्तामृषयोऽभ्युपागमन्न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते।” —कुमारसम्भवम् ५।१६
9. “स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः। तदप्यपाकीर्णमतः प्रियंवदा वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ॥” —कुमारसम्भवम् ५।२८
10. “मान्यभक्तिरथवा सखीजनः सेव्यतामिदमनङ्गदीपकम्। इत्युदारमभिधाय शङ्करस्तामपाययत पानमम्बिकाम् ॥” —कुमारसम्भवम् ८।७७

Bibliography

- कालिदासः। कुमारसम्भवम् (Edited with Commentary of Mallinātha, a Literal English Translation, Notes and Introduction)। एम्. आर्. काले (सम्पादकः)। दिल्ली: मोतिलाल बनारसीदास पाब्लिशर्स प्राईफ्ट लिमिटेड्। २००४; मुद्रितम्।
- धनञ्जयः। दशरूपकम् (श्रीधनिककृतावलोकटीकासहित-प्रदीप-हिन्दी-व्याख्यया समलङ्कितम्)। डा राजू (राजशेखर) शस्त्री मुसलगाँवकरः (सम्पादकः)। वाराणसी: चौखम्मा प्रकाशन। द्वितीय वि० सं० २०६१।
- दण्डी। काव्यादर्शः (प्रकाश-संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतः)। आचार्य श्रीरामचन्द्रमिश्रः (सम्पादकः)। वाराणसी: चौखम्मा विद्याभवन। १९९६; मुद्रितम्।
- कालिदासः। कुमारसम्भवम्। सम्पा. सूर्यकान्त। दिल्ली: साहित्य एकादेमी, J.K. Offset Printers। १९८२; पुनर्मुद्रितम्।
- कालिदासः। कुमारसम्भवम् (श्रीआनन्ददेवायनिबल्लभदेवविरचितया पञ्चिकया समेतम्)। गौतम पटेल (सम्पादकः)। दिल्ली: न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन। २०१२; पुनर्मुद्रितम्।
- Dr. Sudhanshu Chaturvedi। Complete works Of Kalidasa। दिल्ली: न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन। २०१२; पुनर्मुद्रितम्।
- विश्वनाथः। साहित्यदर्पणः (सटिप्पण/लक्ष्मी/व्याख्याविभूषितः)। आचार्यः कृष्णमोहनशास्त्री (व्याख्याकारः)। वाराणसी: चौखम्मा संस्कृत संस्थान। वि.सं. २०६८।
- मम्मटः। काव्यप्रकाशः (नागोजीभट्टविरचितोद्योतयुतगोविन्दउक्करविरचितपदीपसमेतः)। वासुदेवशास्त्री (सम्पादकः)। आनन्दश्रममुद्रालयः। १९२९; पुनर्मुद्रितम्।
- कालिदासः। कुमारसम्भवम् (सान्त्वय-प्रकाश-हिन्दीव्याख्योपेतम्)। श्री पं० प्रद्युम्न पाण्डेय (व्याख्याकारः)। वाराणसी: चौखम्मा विद्याभवन। २०२३, पुनर्मुद्रितम्।